

КАК ОТПУГНУТЬ КЛИЕНТА И ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

В ряде экономических моделей особое внимание уделяется фильтрации – действиям экономических агентов, косвенным образом препятствующих неблагоприятному отбору. Так, работодатель может поставить барьер для трудоустройства в виде требования образования, которое может не пригодиться на работе непосредственно, но благодаря этому требованию отсеиваются малопродуктивные кандидаты, для которых издержки получения образования относительно высоки ([1], [2]). Как правило, фильтрация моделируется в рамках теории игр: работодатель делает ходы так, чтобы выигрышной стратегией желательных кандидатов было поведение, отличающее их от нежелательных.

Настоящий доклад представляет попытку описания процесса фильтрации в рамках теории массового обслуживания. Мы рассматриваем систему, в которую поступают заявки (клиенты) двух типов, причём заявки первого типа приносят большую прибыль, чем заявки второго типа. Мы показываем, что если заявки второго типа нетерпеливы (или менее терпеливы, чем заявки первого типа) и отказываются от обслуживания, когда предполагаемое время ожидания обслуживания слишком велико, администрация системы может увеличивать прибыль за счёт замедления обслуживания и искусственного создания очереди. При этом нетерпеливые и относительно невыгодные клиенты будут отказываться присоединяться к очереди, освобождая место для относительно выгодных и терпеливых.

Описание модели. Рассмотрим механизм фильтрации в простейшей системе массового обслуживания – М/М/1/2 согласно нотации Кендалла. Это система с простейшим потоком входящих заявок, показательно распределённым временем обслуживания, одним каналом обслуживания и ёмкостью в две заявки (т.е. очередь вмещает не более одной заявки, в это время вторая заявка обслуживается).

Каждая из поступающих заявок независимо от прочих принадлежит к одному из двух типов. Заявки первого типа при поступлении входят в систему, если очередь не переполнена. Каждая такая заявка приносит единицу прибыли (допустима также случайная величина прибыли – тогда её математическое ожидание равно единице). Заявки второго типа отличаются нетерпеливостью типа «balking» [3]: они входят в систему, если это позволяет ёмкость – т.е. очередь не переполнена – и если математическое ожидание времени нахождения в очереди не превышает допустимый для этих заявок предел θ . Каждая заявка второго типа приносит прибыль r , если входит в

систему. Заявки, потерянные из-за ограничения ёмкости или из-за нетерпения, прибыли не приносят.

Обозначим интенсивность входящего потока заявок λ , а долю заявок первого типа (терпеливых) s . Тогда среднее число заявок первого типа, поступающих за единицу времени, равно λs , а заявок второго типа – $\lambda(1 - s)$. Так как мы свободны в выборе единицы измерения времени, положим без ограничения общности $\lambda = 1$. В этом случае приведённая интенсивность входящего потока (отношение интенсивности входящего потока к интенсивности обслуживания) совпадает со средним временем обслуживания – обозначим эту величину ρ . Будем считать, что время обслуживания не зависит от типа заявки.

Стационарное распределение числа заявок в системе. Система описывается процессом размножения и гибели с тремя возможными состояниями – по числу заявок в системе: 0, 1 и 2. Выражения, описывающие стационарное распределение, зависят от соотношения среднего времени обслуживания ρ и максимально допустимого ожидаемого времени в очереди для нетерпеливых заявок θ .

Время в очереди для только что вставшей в очередь заявки имеет то же распределение, что и остаточное время, которое потребуется для завершения работы над обслуживаемой в текущий момент заявкой. По свойству отсутствия последствия показательного распределения это время имеет показательное распределение с математическим ожиданием ρ . Таким образом, нетерпеливые заявки будут присоединяться к очереди в случае $\theta \geq \rho$ и уйдут без обслуживания при $\theta < \rho$.

Случай 1: $\theta \geq \rho$. Все заявки входят в систему, если позволяет ёмкость. Это классическая система M/M/1/2 с хорошо известным распределением числа заявок (см. например, [4]):

$$p_0 = p_1 = p_2 = \frac{1}{3}, \quad \rho = 1;$$

$$p_j = \frac{(1-\rho)\rho^j}{1-\rho^3}, \quad j = 0,1,2, \quad \rho \neq 1.$$

Здесь p_j – вероятность пребывания системы в состоянии j в стационарном режиме, совпадает с долей времени в долгосрочном периоде, в течение которого в системе находится j заявок.

В дальнейшем удобнее будет использовать единое выражение для вероятностей, доступное в нашем случае благодаря точно известной ёмкости системы в две заявки:

$$p_j = \frac{\rho^j}{1+\rho+\rho^2}, \quad j = 0,1,2. \quad (1)$$

Случай 2: $\theta < \rho$. Заявки второго типа не соглашаются стоять в очереди и входят в систему, только когда она свободна. Это также вариант процесса

размножения и гибели, но в отличие от классической системы М/М/1/2 здесь интенсивности «рождений» зависят от текущего состояния системы – графы интенсивностей переходов для обоих случаев представлены на рис. 1. Благодаря нормировке $\lambda = 1$, интенсивность обслуживания («гибели» заявки) обратна приведённой интенсивности входящего потока ρ .

Рис.1. Графы интенсивностей переходов между состояниями СМО в случаях (а) $\theta \geq \rho$ и (б) $\theta < \rho$.

Пользуясь выражениями для стационарного распределения процессов размножения и гибели, получаем:

$$p_1 = p_0 \rho, \quad p_2 = p_1 s \rho = p_0 s \rho^2.$$

Найдём p_0 из условия $p_0 + p_1 + p_2 = 1$:

$$p_0(1 + \rho + s\rho^2) = 1$$

$$p_0 = \frac{1}{1 + \rho + s\rho^2} \quad (2)$$

Отсюда получаем стационарные вероятности остальных состояний:

$$p_1 = \frac{\rho}{1 + \rho + s\rho^2} \quad (3)$$

$$p_2 = \frac{s\rho^2}{1 + \rho + s\rho^2} \quad (4)$$

Ожидаемая прибыль. Прибыль приносят только те заявки, которые входят в систему – не теряются из-за ограничения ёмкости или нетерпения. Как следствие, заявки первого типа приносят прибыль тогда, когда по прибытии застают систему без очереди (0 или 1 заявка в системе). По свойству PASTA простейшего потока (Poisson Arrivals See Time Averages – см., например, [5]) это происходит с вероятностью $p_0 + p_1$, так что среднее число не потерянных заявок первого типа за единицу времени составляет $\lambda s(p_0 + p_1)$ и совпадает с ожидаемой прибылью за единицу времени от заявок первого типа. При $\lambda = 1$ получаем выражение для этой прибыли:

$$\pi_1 = s(p_0 + p_1).$$

Индекс «1» здесь соответствует типу заявок.

Заявки второго типа обязательно приносят прибыль, если поступают в пустую систему (что происходит с вероятностью p_0), и не приносят, если система заполнена (вероятность p_2). Если канал обслуживания занят, но очереди нет, то заявка второго типа создаст очередь и принесёт прибыль при $\theta \geq \rho$ и покинет систему при $\theta < \rho$. Учитывая, что каждая такая заявка

приносит прибыль r , получаем выражение для ожидаемой прибыли от заявок второго типа за единицу времени:

$$\pi_2 = \begin{cases} r(1-s)(p_0 + p_1), & \theta \geq \rho; \\ r(1-s)p_0, & \theta < \rho. \end{cases}$$

Чтобы избежать ошибок при истолковании формул для ожидаемой прибыли, надо помнить, что вероятности p_0, p_1, p_2 и сами зависят от соотношения «предела терпения» θ и среднего времени обслуживания ρ .

Случай 1: $\theta \geq \rho$. Распределение числа заявок задаётся формулой (1), так что выражения для ожидаемой прибыли приобретают вид:

$$\pi_1 = s(p_0 + p_1) = \frac{s(1+\rho)}{1+\rho+\rho^2},$$

$$\pi_2 = r(1-s)(p_0 + p_1) = \frac{r(1-s)(1+\rho)}{1+\rho+\rho^2}.$$

Случай 2: $\theta < \rho$. Распределение числа заявок задаётся формулами (2) – (4). Выражения для ожидаемой прибыли:

$$\pi_1 = s(p_0 + p_1) = \frac{s(1+\rho)}{1+\rho+s\rho^2},$$

$$\pi_2 = r(1-s)p_0 = \frac{r(1-s)}{1+\rho+s\rho^2}.$$

Общая прибыль за единицу времени естественно получается сложением прибылей от заявок первого и второго типа. Будем использовать для неё два обозначения: π_P для случая $\theta \geq \rho$ (индекс P от слова «Patience» – терпение, т.к. в этом случае все заявки терпеливо ждут в очереди) и π_{IP} для случая $\theta < \rho$ (ImPatience – «нетерпение»). В обоих случаях суммарная прибыль выражается с помощью ранее выведенных формул следующим образом:

$$\pi_P = \frac{(1+\rho)(s+r-rs)}{1+\rho+\rho^2} \quad (5)$$

$$\pi_{IP} = \frac{s(1+\rho)+r(1-s)}{1+\rho+s\rho^2} \quad (6)$$

Как отпугнуть клиента: прибыль и время обслуживания. Из формул (5) и (6) следует, что величины π_P и π_{IP} убывают с ростом ρ (для наглядности соответствующие графики приведены на рис. 2, использованные значения прочих параметров: $r = 0.4, s = 0.5$) Таким образом, ожидаемая прибыль отрицательно зависит от времени обслуживания на участках $\rho \in (0; \theta]$ и $\rho \in (\theta; +\infty)$. Это естественно: увеличение времени обслуживания приводит к постоянной загруженности системы и росту доли потерянных заявок. Интересно то, что на рис. 2 начиная со средней длительности обслуживания $\rho \approx 0.8$ ожидаемая прибыль в «нетерпеливом» случае $\theta < \rho$ оказывается выше. Таким образом, если предел ожидаемого времени в очереди для

заявок второго типа превышает 0,8, а среднее время обслуживания немного меньше этого предела, то администрация системы может увеличить прибыль, замедлив обслуживание.

Рис.2. Ожидаемая прибыль за единицу времени в случаях $\theta \geq \rho$ (прерывистая линия) и $\theta < \rho$ (сплошная линия) в зависимости от среднего времени обслуживания.

Источник: расчёты авторов по формулам (5), (6)

Действительно, хотя ожидаемая прибыль убывает на множествах $\rho \in (0; \theta]$ и $\rho \in (\theta; +\infty)$, в точке $\rho = \theta$ происходит скачок, который может как понизить, так и повысить прибыль (система переключается с прерывистой линии, изображённой на рис. 2, на сплошную). Этот скачок изображён на рис. 3, где для примера взято предельное время в очереди $\theta = 2$ (прочие параметры – как и для рис. 2).

Рис.3. Скачок прибыли при увеличении времени обслуживания.

Источник: расчёты авторов по формулам (5), (6)

Когда среднее время обслуживания становится настолько велико, что заявки второго типа отказываются стоять в очереди, очередь освобождается для более прибыльных заявок первого типа, что может увеличить прибыль, если только заявки первого типа будут поступать достаточно интенсивно, чтобы компенсировать потерю нетерпеливых заявок.

Заключение. Как следует из примера, изображённого на рис. 3, административная система массового обслуживания может увеличить прибыль за счёт фильтрации относительно неприбыльных заявок при увеличении времени обслуживания. Отметим характеристики системы, которые делают фильтрацию возможной.

1) Относительно невыгодные заявки должны быть нетерпеливы.

2) Если прибыль, которую приносят заявки, положительна, то у системы должна быть ограниченная ёмкость – иначе все заявки первого типа будут обслуживаться вне зависимости от того, соглашаются ли заявки второго типа стоять в очереди. Ограничение ёмкости можно заменить нетерпеливостью заявок первого типа, но тогда они должны быть терпеливее невыгодных заявок второго типа.

3) Если прибыль, которую приносят нетерпеливые заявки, отрицательна, то выгодная фильтрация возможна и в системах с неограниченной очередью – «отпугивание» заявок второго типа само по себе увеличивает прибыль, при этом терпеливые заявки первого типа не будут теряться.

На практике определить удачный момент для увеличения времени обслуживания вряд ли возможно, но на предлагаемую модель можно посмотреть с иной стороны: она показывает, почему ускорение обслуживания может иметь эффект ниже желаемого и даже приводить к снижению прибыли.

Список использованной литературы:

1. Stiglitz, J. E. The Theory of "Screening," Education, and the Distribution of Income // The American Economic Review, 1957, 65(3): 283–300.
2. Аистов, А. В. О фильтрующей роли образования в России // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2009, 13(3): 452–481.
3. Haight, F.A. Queueing with balking // Biometrika, 1957, 44(3): 360–369.
4. Shortle, J.F., Thompson, J.M., Gross, D., Harris, C.M. Fundamentals of Queueing Theory. 5thed. Wiley, 2018.
5. Ross, S.M. Introduction to Probability Models. 10thed. Elsevier, 2010.